

Doctorado en Administración
Epistemología Aplicada

31 de mayo de 2019
Ruth Gladys Choque Pilco

Reseña

Pensamiento y Gestión N° 45. Metamorfosis de la Ciencia. Epistemología de la administración: objeto, estatuto, desarrollo disciplinar y método, Mendoza, José María

Resumen

La presente reseña tiene como objetivo entender el área de la administración y ampliar si es posible el horizonte del conocimiento de este. Según el artículo, existen cuatro áreas importantes a desarrollar en el campo de la administración: el objetivo específico, naturaleza, desarrollo discursivo y las metodologías de investigación.

Se entiende por epistemología como la rama de la filosofía que se ocupa del desarrollo de la ciencia y las disciplinas intelectuales: gnomológicas o explicativas y disciplinas de acción o praxiológicas, estando la administración entre las últimas porque permite intervenir en la realidad para el logro de objetivos o fines. La epistemología también se puede entender como la dinámica histórica de la ciencia.

El objeto de estudio de la Administración es la empresa, sin embargo, existen otras disciplinas que abordan temas específicos en el campo de la administración, podríamos mencionar a la psicología, la economía, la sociología, entre otros. El autor frente a esta situación propone que el objeto del estudio de la administración es el proceso de conducción de personas hacia el logro de las metas de la organización. Por consiguiente, en las organizaciones de sistema abierto es necesario que exista alguien (cuerpo directivo) quien realice la tarea de conducción del talento humano y otros recursos en el desarrollo de las acciones concernientes a la gestión de la organización.

Respecto al *carácter de la administración*, el autor cita en primer lugar a Fayol quien concibe a la administración en dos sentidos: la de gobierno y administración siendo este último referente para el artículo. Para Drucker, gerencia es un ente real, que tiene como objetivo la consecución de objetivos, y que la administración es un arte combinado con teoría y práctica. Para Bedard, la administración es la síntesis de la teoría, la praxis y la poiesis (proceso creativo). Mintzberg sostenía que para los directivos la intuición es clave para la toma de decisiones en la organización, y que la administración se basa más en el arte que en la ciencia.

Al respecto Dávila alega que la administración es una práctica social esquematizada para las funciones administrativas definidas por Fayol. Calderon y Gutierrez sostienen que la administración es parte de las ciencias sociales.

Existen además disciplinas que alimentan a la administración, asimismo existe un fuerte componente social que permite el desarrollo de la sociedad. Por consiguiente, la administración por su naturaleza es una disciplina de acción, aspecto que ha sido discutido por investigadores del área, una de ellos Arendt agrega un componente praxeológico, lo que permite tener claridad respecto al carácter de la administración. Finalmente se añade en el apartado 3, que, en el tema pedagógico, es importante formar a los futuros profesionales para el desarrollo de la organización, entendiendo que para esto ocurra, tenemos que entender el objeto de estudio y eso implica ir más allá de la pragmática.

Seguidamente, se explica acerca del *desarrollo de la administración* en el transcurso de los años y se clasifica en las siguientes etapas: administración clásica, escuela humanista, teoría situacional, gerencia estratégica y gestión competitiva.

La escuela clásica con Taylor y Fayol, el primero con su estudio de tiempos y movimientos y el segundo estableciendo las áreas de la empresa y las funciones principales de planeación, organización, coordinación, mando y control, siendo las segundas las bases para la construcción de la teoría de la administración. Tuvieron un enorme énfasis en las sistemas y procesos, sin considerar al factor humano.

La escuela humanista agrega el factor humano para la administración, con: Elton Mayo quien después de varias investigaciones, terminó concluyendo que el factor social incide en la productividad. Por otra parte, MacGregor planteó la conocida teoría X y Y, para la gestión de personas. Likert tuvo un aporte significativo con la estadística de en investigaciones en la disciplina. Maslow y Herzberg, plantearon importantes aportes en cuanto a la motivación. Amabile, plantearía a partir de los resultados de la motivación postulados acerca de la creatividad. En la actualidad se han agregado los tópicos de Neuromanagement, inteligencia emocional entre otros que le dan un enfoque más humanista a la Administración.

La teoría situacional o de contingencia, integra las dos anteriores posturas y plantea que los líderes deben adecuarse a la situación del entorno para decir el estilo de gestión que se empleará, se cita como exponentes a Chandler, Burns y Stalker, Lawrence y Lorsch y Fiedler. Esta teoría ha tenido algunas críticas en cuanto a la importancia que se le da al entorno y cómo influye en el desenvolvimiento de la organización.

Con respecto a la *Gerencia Estratégica*, esta ingresa con fuerza supliendo las necesidades que dejaron las otras, estudiando el entorno y haciendo un examen interno, permitiendo el desarrollo empresarial. Tenemos como representantes a Porter, Kaplan y Norton.

En cuanto a la *gestión competitiva*, abordamos el tema con Porter, con su modelo de fuerzas competitivas culminando en el conocido Diamante de Porter, que permite medir el estado de competitividad de las empresas, más adelante surgen Prahalad con las competencias centrales, posteriormente, Deming, Juran, y Crosby tuvieron un aporte importante respecto a la Gestión de la Calidad, desembocando en el modelo six sigma. Más tarde, se hace énfasis en la creatividad y en la innovación, finalizando con los conceptos de Gestión del conocimiento.

Hasta aquí se ha visto cómo ha evolucionado la administración. Seguidamente el autor se enfoca en los paradigmas alternativos alrededor del objeto de estudio. Para este caso en

la *dimensión de resultados* se divide la administración en tres fases: época de la eficiencia, el periodo de la eficacia y el lapso del valor. Siendo la primera fase muy relacionada a la escuela clásica, humanista y de contingencias. En la segunda fase surge la administración por objetivos con Drucker. La tercera fase está centrada en la creación de valor por lo que se le da especial importancia a la gestión de la calidad, rapidez en el servicio, la competitividad, la creatividad y la innovación.

Con respecto a la *consideración del entorno*, también se dividen en tres momentos: la administración cerrada, la gerencia abierta gradual y la apertura radical. El primer momento se da en la escuela clásica y humanista. La segunda fase se da con la planeación estratégica, el enfoque de contingencias, y la teoría evolucionista, donde el cambio es una opción. Y por último el tercer momento, se refuerza el tema de competitividad, globalización, la flexibilidad, riesgo, incertidumbre en el campo de las finanzas, surgen además en esta etapa las teorías de la complejidad y el caos, la dependencia de los recursos entre otras que fortalecen el discurso.

Las bases *de operación* son otra forma de ver la evolución de la administración, esta se divide en dos emergencias: la primera es concentración en actividades, y la segunda centrada en personas.

En la *dimensión social*, se presta especial énfasis al enfoque social, en segundo lugar, una gestión basada en las finanzas, tercero la responsabilidad social empresarial y, por último, las certificaciones derivadas de la responsabilidad con el medio ambiente, la ética y la moral.

Respecto al *trabajo metodológico* el autor hace mención las diferentes metodologías utilizadas a lo largo del tiempo como son: Experimental con Taylor y Elton Mayo, empírico analítico con Likert, enfoques interpretativos con inclinación cualitativa, investigación longitudinal, transversal y el método caso. Teniendo algunas mayores relevancias que otros. Siendo de especial predominio las investigaciones cuantitativas en estos últimos tiempos.

Finalizando, desde mi punto de vista personal, el autor ha realizado un análisis completo respecto a la administración en el campo epistemológico, definiendo además el objeto de estudio de la administración, y a partir de ello, clarificar la evolución de la administración, discurso que es de mucha utilidad para profesionales en el campo de la administración, así como de otras disciplinas relacionadas.

Conuerdo con la descripción de las metodologías usadas en administración a lo largo de la historia, y sería conveniente analizar cuáles son las principales metodologías usadas en la actualidad en investigaciones en el campo de la administración. De igual manera, viendo el enfoque social humanista de la administración, esta investigación sería de utilidad para realizar investigaciones multidisciplinarias a fin de lograr el desarrollo integral de las organizaciones y que estas tengan impacto en la sociedad.